

FOSH ETILMAGAN JINOYATLARNI KELIB CHIQISHI VA ULARNI QAYTA TERGOV QILISH

O'ktamova Umida

Qarshi Davlat Universiteti

2-kurs Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066660>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-Fevral 2022
Ma'qullandi: 10 - Fevral 2022
Chop etildi: 13 - Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Tergov, Jinoyat, Jinoyat Protsessual Kodeksi, Kriminalistik texnik va ilmiy uslublar

ANNOTATSIYA

Jinoyat-Jamiyat uchun xavfli bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya va Kodekslarida, Jinoyat huquqi qonunlarida taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmish. Sodir etilgan jinoyat uchun jazo muqarrarligini ta'minlash Jinoyat Protsessual Qonunchiligining muhim tamoyili.

Zero Jinoyatchilikning oldini olishda bu tamoyil alohida ahamiyat kasb etadi. Jinoyat huquqi qonunlarida alohida mavzu sifatida muhokama ostiga olingan "Fosh Etilmagan Jinoyatlar" tushunchasi tergov qonunchiligining eng muammoli sabablaridan biridir. Davlat Statistika Markazining ma'lumotlariga qaraganda sodir etilgan jinoyatlarning 10% qismi fosh etilmasdan qoladi. Asosan bu jinoyatlar qasddan insonlarning hayotiga tajovuz qilish orqali ularning o'limiga sabab bo'lgan o'ta o'gir jinoyatlar. Shular orqali jinoyatchilar muqarrar jazodan qutulib qolmoqda. Fosh Etilmagan Jinoyatlarni kelib chiqishining sabablari quyidagilar deb ko'rsatish mumkin:

- Jinoyat sodir etilgan joyga vaqtida yetib bormaslik;
- Jinoyat joyining kichkina detallarigacha e'tibor bermaslik;

- Tergov jarayonlarini noto'g'ri rejalashtirish;
- Tergov jarayoniga tartibsiz, e'tiborsiz bo'lish;
- Kechiktirib bo'lmaydigan tergov jarayonlarini vaqtida o'tkazmaslik;
- Tergov jarayonlarini sifatsiz olib borish natijasida bir necha uzoq muddatda davom ettirish;
- Ekspertiza natijalariga yetarli ahamiyat bermaslik;
- Tergov harakatlari va surishtiruv organlarining ishi muvofiq emasligi;

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ko'pgina hollarda Jinoyat sodir etilgandan so'ng dastlabki o'n kun va ayrim hollarda bir necha oy davomida uni fosh etishga qaratilgan ishlar faol va tashabbuskorlik bilan olib boriladi, keyinchalik jinoyat fosh etilmagach ma'lum vaqt o'tkanidan so'ng bu yo'nalishdagi ishlar susaytirib yuboriladi.

Jinoyat ishi jinoyatchi aniqlanmaganligi sababli to'xtatilganidan so'ng tezkor qidiruv ishlari yuzaki tartibda olib boriladi ya'ni deyarli tergov jarayoni to'xtaydi. Bularning oqibatida va boshqa bir qator obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra shu jinoyatni fosh etish borasida Ishlar izchillik bilan faol ma'lum bir tizim va qat'iy reja asosida olib borilmasdan qoladi, bunda tasodifga umid bog'lab jinoyatni sodir etilishiga sabab bo'luvchi biror bir holat yuz berishi kutiladi, afsuski bu holat ko'pincha shu jinoyatni sodir etgan shaxs boshqa bir jinoyatni sodir etishi oqibatida sodir bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi JPKning 321-moddasi surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud jinoyat sodir etilganligi to'g'risida sabab va asoslar mavjud bo'lgan barcha hollarda jinoyat ishi qo'zg'atishini majburiy qilib qo'yilgan.

Tergov amaliyoti shuni ko'rsatadiki jinoyat sodir etgan shaxs aniqlanmaganligi sababli tergov to'xtatilgan yani "eski" Jinoyatlarni muvaffaqiyatli fosh etish va tergov qilishning asosiy shartlari quyidagilar:

- Tergov va tezkor-qidiruv harakatlari o'tkazilishida qonuniylikka qat'iy rioya qilish:
- Tergovni to'g'ri tashkil etish, berilgan ko'rsatma, topshiriqlarni sifatli va vaqtida bajarish:
- Tergovni sinchkovlik bilan va puxta rejalashtirish, tergov va tezkor qidiruv gumonlarini ham qayta ko'rib chiqish, tekshirish:
- Jinoyatni fosh etishda keng jamoatchilikni jalb etish ularning kuchidan unumli foydalanish:
- Hodisa sodir bo'lgan joyni va boshqa obyektlarni ko'zdan kechirish, tintuv o'tkazish va boshqa tergov harakatlari

jarayonida kriminalistik texnika hamda ilmiy-texnik vositalardan oqilona foydalanish:

- Kriminalistik sudga oid tibbiy hamda boshqa ekspertizalar imkoniyatlardan to'g'ri va unumli foydalanish:

Ayrim jinoyatlarning tezda fosh etilishigiga tezkor-qidiruv ishlarida tergov alohida holda tashkil etilishi va amalga oshirilishi sabab bo'ladi. Fosh Etilmagan va Tergovi murakkab bo'lgan, keng ko'lamli tergov va tezkor-qidiruv ishlarini tez samarali o'tkazish talab qilinadigan Jinoyatlar bo'yicha maxsus tergov va tezkor-qidiruv harakatlarini o'tkazilishining to'g'ri taqsimlanishi katta ahamiyatga ega. Jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi va jinoyatchining shaxsi aniqlanmagan holatlarda gumonlarni ilgari surishda o'ta xushyorlik va sezgirlik talab etiladi. Bunday sharoitda, mayda bo'laklarga bo'lingan jasadning bir qismi yoki faqat suyak (skelet)lari topilganda yuzaga kelishi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib tergovchi va surishtiruv organlarining navbatdagi asosiy vazifasi jabrlanuvchining shaxsini aniqlashdan iborat bo'ladi. Eng avvalo tergovchi jasad va yonidan topilgan kiyim parcha bo'laklari, poyabzali va boshqalarni ekspertizaga taqdim etadi. Ekspert xulosalarini atroflicha o'rganib tezkor-qidiruv rejasi ishlab chiqiladi. Fosh Etilmagan Tergov ishi qaytadan boshlanadi. Jabrlanuvchi bo'laklarga bo'linganligini hisobga olgan holda uni yaxshi taniydigan tanishlari va qarindoshlarini alohida kuzatuvga olinadi. Bunday jinoyatlarni tergov qilishda tergovchi o'zining bayonnomasini har bir satrini tahlil qilishi shart. Shu kabi holatlarni nazarga tutib tergovchi kriminalistik texnik va ilmiy uslublardan

oqilona foydalanadi. Yillar davomida fosh etilmagan jinoyat turi bo'lsada voqea sodir bo'lgan joyni qayta ko'zdan kechirish jinoyatning fosh etilishiga ham sabab bo'ladi. Tergov jarayonida esa har bir gumon ostiga olingan shaxs bilan alohida xonalarda savol-javob qilinishi, ularning javoblari bir-biriga taqqoslash tergovning muhim qismidir. Bunday shaxslardan to'g'ri va to'laqonli ko'rsatma olish uchun tergovchi so'roq qilishni taktik usullari va uslubiyatini yaxshi bilishi bilan birga unga atroflicha tayyorlanishi shart.

Tergovda qatnashayotgan shaxslar haqida to'liq ma'lumot olishi va albatta ularga psixologik zarbalarni ishga solish maqsadga muvofiq. Agar so'roq

qilinuvchilar orasida muqaddam bir necha marotaba sudlanganlar bo'lsa, ular uchun alohida tergov holatlarni olib boriladi. Chunki bu shaxslar qilmishi jinoyat ekanligini bila turib, qanday jazo olishni juda yaxshi biladi. Uzoq vaqt davomida fosh etilmasdan qolinayotgan jinoyatlar bo'yicha tergov va tezkor qidiruv ishlarining tashkil etilishi, amalga oshirilishi va to'plangan dalillar aniqlangan holatlarda baho berilishi ustidan prokuror nazoratini ta'minlashda, prokurorlar bu toifadagi jinoyat ishlarining ro'yxati asosida ularni o'rganish jadvalini tuzib olishlari, tergov va tezkor-qidiruv ishlarini oqilona nazoratga olishi bu kabi jinoyatlarni oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. " Uzbekiston Respublikasi Jinoiyat Kodeksi " Toshkent 2020
2. " Uzbekiston Respublikasi Jinoiyat Protsessul Kodeksi " Toshkent 2007
3. " Tergov " (M.P.Jodjaev. M.G.Esanov)" Toshkent 2007